

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

PROPOSTA DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA A PARTIR DA ANÁLISE DE NECESSIDADES DOS ALUNOS DE UM CURSO DE LETRAS (PORTUGUÊS/INGLÊS)

Rafaela Sepulveda Aleixo Lima – Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
(rafaelasepulveda@gmail.com)

Victor Ribeiro Lima – Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
(victor.limacivil@gmail.com)

Sérgio Arruda de Moura - Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
(arruda@uenf.br)

E-mail para contato: rafaelsepulveda@gmail.com

Eixo Temático: Língua Estrangeira no Brasil

DOI: 10.5281/zenodo.10433778

RESUMO

A presente pesquisa aponta para a necessidade de uma abordagem crítica no ensino de línguas em contextos multiculturais e multilíngues, destacando a importância de uma formação inventiva do professor e de suas habilidades interpessoais, pedagógicas e comunicacionais. Por meio de uma pesquisa qualitativa, apresenta-se uma sequência didática denominada “*Women in STEAM*”, fundamentada na teoria sociocultural de Vygotsky e na Aprendizagem pelo Design de Cope e Kalantzis, visando promover uma avaliação contínua e metacognitiva. Destaca-se a importância do feminismo na abordagem do sexismo na academia e busca-se ampliar a consciência ética dos alunos no exercício da cidadania e da profissão. Para tal, compreende-se a necessidade de uma abordagem crítica no ensino superior, voltada para a formação de competências em vez da competição no mercado de trabalho; apresenta-se uma análise do perfil dos alunos de um curso de Letras (Português/Inglês), destacando desafios socioeconômicos e a importância de políticas afirmativas; examina dados do Enade (2017) e do Censo Demográfico para contextualizar o cenário educacional. Conclui-se que uma sequência didática com foco em letramentos linguístico, digital e crítico, utilizando uma abordagem multimodal, pode promover interação, reflexão crítica e consciência ética dos futuros educadores linguísticos.

Palavras-chave: Sequência Didática. Língua Inglesa. Letras.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em um mundo cada vez mais globalizante e globalizado, o ensino de línguas adicionais (LEFFA, 2014) como a língua inglesa (LI) guarda a capacidade de promoção e produção de uma tomada de consciência intercultural crítica uma vez que apreender uma língua é uma das condições da educação para a cidadania e para a diversidade. A educação linguística é entendida como uma forma de estar em um mundo no qual nada se faz sem discurso” (SANTOS, 2000). Assim, as mudanças da contemporaneidade são atravessadas pela linguagem e essa visão constitutiva suplanta a visão tradicional (unilateral, passiva) do ensino de línguas apenas como instrumentalização.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O caráter sociopolítico da práxis educativa linguística precisa ser considerado nos discursos e práticas pedagógicas. Isso demanda que o educador esteja preparado para os desafios e os compromissos das salas de aula e compreenda “[...] os processos sociais, políticos, econômicos e culturais que estamos vivenciando”, já que “[...] não se pode transformar o que não se entende” (MOITA LOPES, 2003, p. 23). A formação deste profissional está ligada à criticidade, a sua sensibilidade para a autonomia e para a reflexão. Assim, ela não deve ser encarada como uma compilação de conhecimentos enciclopédicos estáticos, mas como uma ação sociopolítica que promove “[...] projetos de experimentação reflexiva e democrática no próprio processo de construção e reconstrução das práticas institucionais” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p.185).

Mediante essa breve discussão, a proposta desta pesquisa é construir uma sequência didática com o tema “*Women in STEAM*” a partir de discussões proporcionadas pelas leituras de biografias e pelas discussões acerca do sexismo na academia e da importância do feminismo para sua superação. Essa proposta será construída em face à importância social do profissional de Letras (português/inglês); ao levantamento sobre seu perfil, características e habilidades necessárias para atender essa demanda social; à verificação do quantitativo de profissionais formados no país e as possibilidades de absorção pelo mercado de trabalho; à escolha e análise global da disciplina “Produção escrita em Língua Inglesa I” na matriz curricular do curso de Letras (português/inglês) do Centro Universitário São José de Itaperuna (Itaperuna/RJ).

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em cenários multiculturais e multilíngues há necessidade de uma aproximação entre a formação integral e a educação linguística de modo que as abordagens críticas de ensino de LI privilegiem a diversidade e a diferença, combatendo a lógica unilateral que não dá espaço para a perspectiva sócio-histórica na sala de aula (PENNYCOOK, 1990; MOITA LOPES, 2003; RAJAGOPALAN, 2006). Sendo assim, é importante ressaltar que os profissionais de letras - ou os professores de LI, assim denominados nessa pesquisa – contribuem para a produção (não *reprodução*) de discursos e contradiscursos. Nesta perspectiva, ensinar a LI não é ensinar uma série ferramentas ou técnicas, mas atuar politicamente através da língua.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Essa perspectiva crítico-reflexiva conclama uma ação político-pedagógica no ensino superior voltada para a formação de competências e não para a simples competição no mercado de trabalho. Isso porque esse professor irá se deparar com desafios que ultrapassam conhecimentos estáticos, ele irá se deparar com o desafio de conceber a língua como lugar de interação, de tratar o texto como materialização do discurso através dos gêneros textuais, de reconhecer as interfaces multimodais da língua e de se comprometer com os sujeitos envolvidos (alunos) no processo de ensinagem (ANASTASIOU, 2004).

A formação do professor deve, portanto, estar voltada para as heterogeneidades da sala de aula e para o ensino, pesquisa e extensão; para interculturalidade e os diferentes espaços sociais; para a dialogicidade entre a língua e a identidade; e para a utilização de novas tecnologias de informação e comunicação. Essa consciência não se amplifica de modo natural, mas intencional exigindo uma formação que realce a posição do professor como articulador de espaços de aprendizagem. Segundo Almeida (2005, p.73), “[...] o professor atuará como mediador, facilitador, incentivador [ao passo que] os alunos construirão conhecimento por meio da exploração, da navegação, da comunicação, da troca, da criação/recriação, da organização/reorganização”. Essa atuação integradora está atrelada a uma visão dinâmica, não-linear e contextualizada do conhecimento.

Compreende-se que para atuar criticamente na mediação pedagógica de uma língua, o professor precisa possuir habilidades interpessoais, pedagógicas e comunicacionais. Desenvolver habilidades interpessoais consiste em, por exemplo, promover a participação e parceria do aluno na construção da disciplina, estar disponível, adaptar o conteúdo às necessidades de grupos/alunos (LUBINSKI, 2004). As habilidades pedagógicas consistem em uma série de características e práticas refletidas que atravessam a experiência sensível da ensinagem como compressão e inclusão dos sujeitos envolvidos (*quem são os alunos?*), utilização de recursos didáticos e tecnológicos variados (*como ensinar a LI?*), escolha e revisão da metodologia (ex.: sala de aula invertida, ensino híbrido, seminários e discussões, gamificação) e abordagem, (ex.: para leitura, natural, comunicativa), utilização do *feedback* contínuo, organização curricular (*quais objetivos, atitudes e conteúdos serão ensinados?*), prática inter/transdisciplinar da LI integrada a conteúdos críticos, valorização da pesquisa e compreensão do planejamento como ação política e educacional (LEFFA, 2014; MASETTO, 2012).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

No que tange às habilidades comunicativas, há duas concepções: a primeira voltada para a abordagem do ensino de LI que não se restringe a características estruturais e gramaticais, mas assume uma significação funcional-comunicativa. Nesse contexto, a habilidade comunicativa consiste no desenvolvimento de competências linguísticas (orais, escritas, auditivas) pela mediação do professor; a segunda se refere ao próprio estabelecimento das habilidades interpessoais entre professor-aluno que ocorre tanto em língua portuguesa quanto em LI, portanto a comunicação ocorre de forma natural (na própria relação interpessoal) e intencional (no ensino) (VILAÇA, 2003; RICHARDS; RODGERS, 2001).

Nesse sentido, é necessário que o professor estude criticamente a LI e ensine-a em contextos de “criticidade pedagógica” transformando “[...] a sala de aula em um microcosmo de um mundo cultural e social maior” (SILVA, 2007, p.62). Essa postura aspira a uma transformação social por meio de uma educação linguística cabendo ao professor a tarefa de estimular a visão crítica dos alunos e de implantar uma postura ética de constante questionamento das certezas. Desta forma, assume-se que o professor de LI deve, entre outros, reconhecer a dimensão política que envolve o ensino de línguas realçando sua relação dialética e dialógica em diferentes contextos; possuir domínio de habilidades variadas na LI (escrita, oral, auditiva, leitura, cultural) tornando-se competente linguisticamente para articular aspectos teóricos e práticos do ensino e da aprendizagem; depreender a realidade social, cultural e econômica local visando atender às necessidades regionais, conectar problemas locais a âmbitos mais e buscando a resolução soluções de problemas através de desafios cognitivos e problematizações; e compartilhar de uma visão ampla de diferentes questões sociais e de relações com as situações cotidianas através de leituras e debates.

Para criar uma proposta coerente com tal objetivo, compreender o perfil do egresso no curso de Letras (Português/Inglês) no Centro Universitário São José de Itaperuna (UNIFSJ) possibilita o desenvolvimento de uma proposta de formação intercultural, linguística e criticamente competente adequada às singularidades do local. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) realizado em 2017 avaliou o rendimento dos alunos formandos no referido curso em relação aos conteúdos programáticos presentes nas diretrizes curriculares dos cursos, ao desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à formação do profissional e ao nível de atualização dos alunos em com relação aos múltiplos contextos regionais, nacionais e mundiais (INEP, 2017).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A partir do Relatório de Instituição de Ensino Superior (IES) do curso de licenciatura em Letras (Português/Inglês) da UNISFJ (ENADE, 2017) observa-se que os treze alunos concluintes do curso realizaram a prova. A maior parte dos alunos é do sexo feminino (69,3%), de cor parda (38,5%) ou branca (15,4%), com renda salarial familiar (incluindo seus rendimentos) de até 1,5 salário mínimo (46,2%). Sobre a escolaridade dos familiares, 69,3% dos pais e 61,6% das mães possuem apenas ensino fundamental (1º ao 9º ano). Acerca de financiamentos e auxílios financeiros, 61,5% dos alunos não receberam nenhum tipo de bolsa ou financiamento, nenhum aluno recebeu auxílio permanência e 92,3% não receberam nenhum tipo de bolsa acadêmica.

Ao comparar o perfil do aluno da IES com o perfil nacional, percebe-se que são compatíveis no quesito sexo, renda salarial e escolarização dos pais¹. Esses indicadores possibilitam entender melhor o perfil socioeconômico dos alunos que permitem avaliar o comportamento do grau de conhecimento e suas competências a fim de promover ações que garantam não apenas a matrícula, mas a permanência desses alunos no ensino superior dado que por vezes situações contextuais como a maternidade, a necessidade de trabalhar para complementar a renda familiar, o cansaço, falta de perspectiva no mercado de trabalho, a ausência/dificuldade de acesso a auxílio financeiro, a própria dificuldade com a LI podem ser fatores de evasão. Não obstante, esse perfil aponta para a necessidade de mais políticas afirmativas voltadas para o Ensino Superior e reforça a tese de mudanças no perfil dos estudantes em decorrência de políticas de democratização de acesso ao ensino superior (RISTOFF, 2014).

De acordo com as Sinopses Estatísticas da Educação Superior (2018) (INEP), ao estratificar o quantitativo de alunos concluintes no ano de 2017 a nível nacional, percebe-se que dos 105.559 alunos matriculados, apenas 16.587 concluíram o curso. Observando apenas as instituições privadas, dos 26.269 alunos matriculados apenas 5.789 concluíram o curso. Ao comparar esse número com os concluintes da IES escolhida, percebe-se que eles representam 0,22% dos alunos do país. Não foi possível realizar uma análise comparativa entre alunos matriculados e concluintes da instituição dado que não está disponibilizado o total de alunos matriculados por semestre/ano.

¹ Os dados podem ser constatados no Relatório Síntese da Área – Letras (Português/Inglês). Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/relatorio_sintese/2017/Letras_Portugues%20e%20Ingles.pdf

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Um outro aspecto interessante disponibilizado pelo Censo Demográfico 2010 (IBGE) é o rendimento médio dos graduados em Letras: aos que atuarão no ensino fundamental é R\$1.523, 22 e no ensino médio, R\$1.828,82. Embora esse rendimento seja baixo ao ser comparado com outras profissões, o curso de Letras (Português/Inglês) a nível nacional ainda figura entre os quinze maiores cursos de graduação em licenciatura em número de matrículas no Brasil. Em relação ao número de concluintes da área de Educação, conforme aponta o Senso da Educação Superior (INEP, 2019) equivale a menos de 50% dos ingressantes.

Embora não seja possível definir qual porcentagem se refere aos licenciandos em Letras (Português/Inglês), alguns fatores socio econômicos contribuem para o baixo número de concluintes: dificuldade econômica para se manter no curso, a baixa remuneração salarial dos professores e até a própria dificuldade de permanência no curso devido à falta de conhecimento sólido de LI². Além disso, por vezes, reduz-se a licenciatura em letras a atuação docente ao passo que o licenciado pode trabalhar como tradutor ou revisor de editoras e revistas ou como intérprete e em agências de publicidade e emissoras de TV e rádio elaborando e adaptando roteiros (IALAGO; DURAN, 2008). Conclui-se que embora os alunos enfrentem dificuldades para concluir seus cursos, a valorização da LI como língua de comunicação interétnica e língua internacional e sua obrigatoriedade no Ensino Fundamental (2º ciclo – 6º a 9º anos) e no Médio (1º a 3º anos) ampliam a necessidades de profissionais competentes no mercado de trabalho, o que motiva o ingresso em tal curso.

2.1. Análise do componente curricular “Produção escrita em Língua Inglesa I”

Ao analisar as respostas dos alunos de graduação em Letras (Português/Inglês) sobre os recursos físicos e pedagógicos da UNIFSJ, aponta-se que: apenas 46,2% consideram que as disciplinas cursadas contribuíram para sua formação integral, como cidadão e profissional; 38,5% que as metodologias de ensino utilizadas no curso os desafiaram a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas; 50% que o curso contribuiu para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional; 53,8% que o curso possibilitou aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação; 61,5% que o curso promoveu

² Segundo matéria do jornal o Globo (2018) essa não é a realidade de todos os professores de inglês, pois somente 15% dos professores da rede pública que ensinam inglês dominam o idioma e mesmo considerando o fato de terem uma formação inicial considerada "adequada" na teoria, no entanto, não significa nenhuma garantia na prática.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade (ENADE, 2017, passim).

Ao observar a média da IES, essa foi de 46,1 na formação geral e 36,1 no componente específico, resultando em um total de 38,6, que gerou um conceito 2 no ENADE/2017. Em comparação com a média nacional, o referido curso ficou abaixo das três médias. Em âmbito nacional, a média geral foi de 44,1 a de formação geral 52,3 e a específica 41,3. Ao analisar mais especificamente os resultados obtidos nas questões discursivas, aponta-se para a necessidade de consolidação de uma atitude ética e argumentativa frente a questões sociais contemporâneas (inclusão/exclusão, gênero, raça/etnia, sexismo, transmissão DST, feminicídio, homofobia, racismo, preconceitos, etc.) e de desenvolvimento e aprimoramento da habilidade escrita em LI. Ao enfatizar questões discursivas nesta modalidade (escrita) é possível reforçar o caráter autoral e criativo dos textos e fomentar práticas investigativas de problemas sociais aproximando teoria e prática. Essa ênfase na transdisciplinaridade articula noções culturais, metodológicas, sociais e linguísticas cuja práxis atende às lacunas auto identificadas pelos alunos em sua formação e ao baixo desempenho em questões discursivas em LI na avaliação do ENADE/2017.

Mediante essas necessidades, a escolha da disciplina “Produção escrita em Língua Inglesa I” recai sobre o fato de que a partir dela é possível desenvolver competências diversas. Primeiramente, desenvolve-se competência implícita ao relacionar as experiências, opiniões e vivências dos alunos a sua forma de apreender e ensinar através da produção textual; competências linguística e discursiva ao ler e escrever em LI interpretando, negociando os sentidos da língua em situações reais de uso; competências teórica e aplicada ao abordar teorias e conceitos que conduzem à reflexão e transformação de práticas pedagógicas e sociais; competência pragmática ao possibilitar ao aluno adequar-se à situação comunicativa através de diferentes formas de gêneros textuais escritos; e competência sociolinguística ao interpretar referências culturais na/para produção escrita (ALMEIDA FILHO, 1993; GUANDALINI, 2013; FERNÁNDEZ, 2003).

O curso de Licenciatura em Letras (Português/Inglês) do Centro Universitário São José de Itaperuna tem duração de quatro anos, possuindo uma carga horária total de 3.250 horas, distribuídas em 8 períodos. A disciplina “Produção escrita em Língua Inglesa I” está localizada no sexto período e apresenta carga horária referente a 120 horas, tempo considerado adequado para a disciplina. É válido ressaltar que ela

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

compõe uma série de três disciplinas (Prática 1, 2 e 3) distribuídas pelos sexto, sétimo e oitavo períodos, resultando em um total de 200 horas de carga horária.³

Sobre sua localização na matriz curricular acredita-se que seja pertinente dado que nos períodos anteriores é possível oferecer subsídios linguísticos, culturais e pedagógicos suficientes para que os alunos possam refletir criticamente sobre temas diversos e, subsequentemente, produzir textos escritos. Para tal, o aluno já terá estudado aspectos semânticos da LI (segundo período), aspectos discursivos e sociolinguísticos da LI (terceiro período), cultura da LI (quarto período) e morfossintaxe (quarto e quintos períodos). No próprio sexto período, será introduzida a disciplina de “Gramática Aplicada da LI” que está associada a aplicação de estruturas na produção escrita e oral. O desenvolvimento desses aspectos instrumentalizará os alunos com vistas ao desenvolvimento de sua competência linguística em LI e ao desenvolvimento da habilidade escrita.

No que tange aos aspectos pedagógicos, já terão sido discutidos aspectos socio filosóficos da educação (primeiro período), psicologia e responsabilidade ambiental (terceiro período), fundamentos e metodologias na prática de ensino de LI (quarto e sexto períodos) e vivências no ambiente educacional (quinto período). Além disso, a disciplina “Educação, Cultura e Direitos Humanos” abre espaço para problematização e reflexão crítica da compreensão da realidade local e o estabelecimento de conexões com a realidade nacional e global. Essa fazer educativo não é possível pela prática bancária, uma vez que a palavra e o diálogo se fazem necessários para as compreensões à medida que através delas o sujeito consegue emergir, identificar problemas e superar as situações geradoras (FREIRE, 1996).

Dessa forma, a abordagem interdisciplinar entre “Educação, Cultura e Direitos Humanos” e “Produção escrita em Língua Inglesa I” possibilita discussões de temas transversais como racismo, violência contra mulher, sexismo, exclusão social, etc. de forma comparativa entre diferentes culturas, entre países que têm a LI como língua materna e segunda língua/língua adicional. Isso fomenta não apenas a problematização de costumes e comportamentos, mas estimula a formação de novas atitudes e valores como solidariedade, cooperação e tolerância. Ainda nessa perspectiva, pode-se utilizar de obras e textos apresentados em “Literatura Norte-Americana I” (sexto período) não só pelos aspectos estéticos, mas principalmente

³ A matriz curricular do curso de Licenciatura em Letras – Português/Inglês pode ser acessada em: http://fsj.edu.br/unifsj/letras-ingles/matriz_letras_ingles/

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

formativos já que “a leitura do texto literário constitui uma atividade sintetizadora, permitindo ao indivíduo penetrar o âmbito da alteridade sem perder de vista sua subjetividade e história.” (ZILBERMAN, 2008, p.17).

2.2. Sequência Didática em Produção Escrita em Língua Inglesa I: “WOMEN IN STEAM”

De acordo com Zabala (1998), uma SD consiste em estruturar e ordenar as atividades previamente definidas com o objetivo de atender aos objetivos educativos propostos. A preocupação recai não apenas sobre o tema a ser escolhido, mas o contexto do planejamento e da avaliação como aprendizagem. A proposta de SD intitulada “*Women in STEAM*”⁴ (Mulheres nas Ciências) tem como objetivo promover o respeito à diversidade e à diferença na perspectiva de estimular uma reflexão política sobre os desafios da atuação das mulheres nas áreas de ciências humanas e exatas a partir de práticas multimodais e de multiletramentos no contexto de atividades remotas (síncronas e assíncronas) na modalidade virtual com turmas do sexto período de Licenciatura em Letras (Português/Inglês) no Centro Universitário São José de Itaperuna (UNIFSJ).

A multimodalidade possibilita a produção de sentidos em textos LI através da palavra escrita, das imagens, das cores, da sonoridade, da tipografia, dos (info)gráficos, das tabelas, das cores, da diversidade cultural, entre outras texturas textuais. (FETTERMAN; LIMA-LOPES, 2021). Assim sendo, a abordagem multimodal realça relações interpessoais, funções textuais e significados ideacionais (HALLIDAY, 1994; LIMA-LOPES, 2016) permitindo aos alunos assumir uma postura autoral frente aos textos em um processo de apropriação, transformação e produção de novos sentidos. Essa ampliação da visão de letramento potencializa a ensinagem de LI (PIMENTA; ANASTASIOU 2002).

Assim sendo, a SD “*Women in STEAM*” centra-se nos letramentos linguístico, digital e crítico. Segundo Ravid e Tolchinsky (2002, p.420), o letramento linguístico é “[...] um aspecto do conhecimento linguístico configurado tanto pelo reconhecimento de uma diversidade de recursos de linguagem quanto pelo acesso consciente a esses recursos.” Já o letramento digital discute a tecnologia como um meio que se relaciona

⁴ A sigla STEAM, significa respectivamente Science (Ciências), Technology (Tecnologia), Engineering (Engenharia), Arts (Artes e Ciências Humanas) e Mathematics (Matemática). Inicialmente, ela se originou como STEM, mas a partir de discussões provenientes da necessidade de inclusão de mulheres nas ciências exatas e de valorização das ciências humanas a letra “A” foi inserida.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

à capacidade dos sujeitos de utilizarem as tecnologias digitais em ambientes educacionais com ênfase na multimodalidade e na ensinagem de diferentes habilidades de LI (BARBOSA; ARAÚJO; ARAGÃO, 2016). Isso promove o desenvolvimento de uma consciência crítica (letramento crítico) problematizando questões sociais, priorizando a heterogeneidade linguística e cultural e produzindo novos sentidos (MONTE MÓR, 2012).

As atividades propostas na SD foram baseadas na Teoria Sociocultural de Vygotsky e a Aprendizagem pelo Design (COPE; KALANTZIS, 2005) buscando promover maior interação entre os participantes a partir da prática da oralidade, leitura e, especialmente, escrita. Os aspectos gramaticais foram trabalhados a partir de um enfoque comunicativo da língua, que se preocupa com o aluno como sujeito e agente no processo aprendizagem de uma língua (ALMEIDA FILHO, 1993). Esse enfoque integra conhecimento à situacionalidade, intencionalidade e comunicabilidade estimulando o aluno a interagir através da palavra falada e escrita em diferentes situações de comunicação e desenvolvendo competências linguísticas e discursivas (referentes à LI), teóricas e aplicadas (referentes ao modo como o conteúdo pode ser abordado) e sociolinguística (referente às interpretações culturais).

A aprendizagem pelo design abarca aspectos fundamentais do processo de ensinagem valorizando as subjetividades dos alunos, a escolha do currículo e até as metodologias escolhidas pelos professores “[...] criando ambientes de aprendizagem que engajem as sensibilidades dos aprendizes que estão cada vez mais imersos em estilos de vida digitais e globais” (COPE; KALANTZIS, 2005, p.38). Para os autores, há formas de apreender o conhecimento: experienciar (*Experiencing*), conceitualizar (*Conceptualizing*), analisar (*Analysing*) e aplicar (*Applying*). Esses “movimentos do conhecimento” surgiram da pedagogia dos multiletramentos com o objetivo de despertar a consciência dos professores sobre “o que” e “como” ensinam. Essa concepção expande os processos de conhecimento em diferentes experiências de aprendizagem considerando os micro e macro contextos.

A partir da noção de aprendizagem pelo design desenvolvida por Cope e Kalantzis é possível apresentar uma SD cuja avaliação seja contínua e parte da aprendizagem. Os alunos poderão aprender sobre si mesmos e compreender “como” aprendem. É um processo metacognitivo no qual os alunos assumem mais responsabilidade por monitorarem as escolhas curriculares e pedagógicas avaliando-se, avaliando seus pares, o professor e os conteúdos abordados durante todo o

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

processo de ensinagem. Cabe, pois, ao professor estimular a autonomia do aluno, estabelecer objetivos de modo colaborativo e apresentar práticas linguísticas adequadas às necessidades educacionais. O feedback do professor (durante o processo) e a autoavaliação criam um ambiente que valida a aprendizagem e motiva os alunos (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002).

Essa proposta de SD traz a reflexão sobre o sexismo na academia e a importância do feminismo como movimento teórico, político e social de modo a contribuir para a formação integral do aluno, para o desenvolvimento de competências críticas e para a amplificação de consciência ética no exercício da cidadania e da profissão. Através de metodologias diversificadas, associadas à abordagem comunicativa, será possível aos alunos expandir os processos de conhecimento em diferentes experiências de ensinagem. Dessa forma, promove-se o letramento linguístico configurado pelo reconhecimento e uso de diversos recursos de linguagem, o letramento crítico através da problematização de um problema social e da produção de novos sentidos sobre ele e, por fim, o letramento digital caracterizado pela utilização de ferramentas tecnológicas digitais (RAVID; TOLCHINSKY, 2002; BARBOSA; ARAÚJO; ARAGÃO, 2016; MONTE MÓR, 2012).

SEQUÊNCIA DIDÁTICA “WOMEN IN STEAM”
IDENTIFICAÇÃO
Instituição: Centro Universitário São José de Itaperuna (UNIFSJ)
Disciplina: Produção Escrita em Língua Inglesa 1
Curso: Licenciatura em Letras (Português/Inglês)
Turma: 6º período (noturno)
Duração: 16 horas (6 horas síncronas presenciais/ 10 horas assíncronas)
Horário síncrono: Terça-feira/ 19:00 às 21:00
Duração do ciclo (síncrono e assíncrono): 4 horas
Docente Responsável: Prof. Ms. Rafaela Sepulveda Aleixo Lima
Tema: Women in STEAM
OBJETIVOS
GERAL: Produzir uma minibiografia multimodal e autoral sobre uma mulher pesquisadora explorando diversas práticas de linguagem e reconhecendo e ampliando seus repertórios linguísticos e culturais.
ESPECÍFICOS: 1.Revisar conteúdos linguísticos previamente trabalhados (com ênfase em <i>Discourse Markers</i> e <i>Time sequencers</i>);

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

<p>2. Discutir sobre a atuação das mulheres nas ciências e os desafios que elas enfrentam em diferentes áreas de atuação acadêmica;</p> <p>3. Reconhecer as características do gênero textual “Biografia”;</p> <p>4. Compreender e aplicar o uso do <i>Simple Past</i> e <i>Time Sequencers</i> em textos biográficos;</p> <p>5. Propor soluções possíveis para os problemas da desigualdade de gênero identificados em texto dissertativo-argumentativo;</p> <p>6. Produzir uma minibiografia escrita sobre uma pesquisadora local.</p>	
<p>AULA 1</p>	
<p>Duração: 2 horas síncronas/ 2 horas assíncronas</p>	
<p>Objetivos Específicos:</p> <p>1. Revisar conteúdos linguísticos previamente trabalhados (com ênfase em <i>Discourse Markers</i> e <i>Time sequencers</i>);</p> <p>2. Discutir sobre a atuação das mulheres nas ciências e os desafios que elas enfrentam em diferentes áreas de atuação acadêmica;</p> <p>3. Apresentar o tempo verbal <i>Simple Past</i>, seus diferentes usos e formas.</p>	
<p>DESENVOLVIMENTO</p>	
<p>1. Introduzir o tópico “<i>Women in Science</i>” discutindo com os alunos algumas perguntas: <i>What are some challenges women usually faces in STEAM?</i> <i>How can we encourage women to pursue different academic and scientific areas?</i> - Link para apresentação de ppt: https://docs.google.com/presentation/d/1iKo5KpCecGZ7NZ0WcBX4MjUqSmQVNsTB/e dit#slide=id.p1</p>	<p>Experiencing</p>
<p>2. Ler a parte introdutória do texto “13 Women Who Made Scientific History” (Best Colleges) utilizando estratégias de leituras como <i>Skimming</i> e <i>Scanning</i>. Link: https://www.bestcolleges.com/blog/10-women-who-made-scientific-history/</p> <p>3. Dividir a turma em grupos (dois a três alunos) em e solicitar que cada grupo leia sobre uma mulher que deu contribuições valorosas para a ciência: Marie-Anne Paulze Lavoisier, Henrietta Swan Leavit, Rosalind Franklin, Alice Ball; Chien-Shiung Wu, etc.</p> <p>4. Após a leitura, solicitar que os grupos apresentem oralmente em LI um resumo da vida acadêmica, das conquistas e das dificuldades encontradas por essas mulheres.</p> <p>5. Pedir aos alunos que encontrem no texto frases no tempo passado.</p> <p>6. Compreender o tempo verbal predominante (<i>Simple Past</i>) nos textos lidos pelos alunos e suas funções e formas (afirmativas, negativas e interrogativas). - Utilizar a apresentação em <i>Powerpoint</i> para explicar o tempo verbal em questão (usos e <i>Regular and Irregular verbs</i>)</p> <p>7. Identificar no texto alguns <i>Discourse Markers</i> e <i>Time sequencers</i> e sua relação com o estabelecimento da linha temporal na construção do texto escrito.</p>	<p>Analyzing</p>
<p>8. Explicar as tarefas assíncronas do ciclo postadas no <i>Moodle</i>.</p>	
<p>Momento Assíncrono (2 horas)</p> <p>Ambiente virtual: Moodle</p>	
<p>1. Propor atividade abordando os tópicos <i>Women in STEAM</i> and <i>Simple Past</i>.</p> <p>2. Solicitar a leitura do capítulo “The Meaning, Nature, and Scope of Scientific (Auto)Biography” de Thomas Söderqvist (2020).</p> <p>3. Pedir que cada aluno escolha uma mulher de destaque nas mais diversas áreas das ciências e escreva um pouco sobre sua vida profissional e acadêmica.</p>	<p>Applying</p>
<p>AVALIAÇÃO</p>	

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Participação em aulas (individual e em grupo); Atividades (orais e escritas); <i>Feedback</i> após correção das atividades; Autoavaliação.	
METODOLOGIA	
Abordagem Comunicativa.	
RECURSOS	
<i>Google Meet, Google Docs, Moodle, Websites, .PDF e PowerPoint Presentation.</i>	
BIBLIOGRAFIA	
<p>FOLLEY, Mark; HALL, Diane. <i>My Grammar Lab: Elementary A1/A2</i>. Pearson Publishing, 2019.</p> <p>HARDING, Sandra. <i>Whose science? Whose knowledge?</i> Cornell University Press, 2016.</p> <p>HILL, Catherine; CORBETT, Christianne; ST ROSE, Andresse. <i>Why so few? Women in science, technology, engineering, and mathematics</i>. American Association of University Women. 1111 Sixteenth Street NW, Washington, DC 20036, 2010.</p> <p>JAKOBS, Eva-Maria; PERRIN, Daniel (Ed.). <i>Handbook of writing and text production</i>. Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2014.</p> <p>SODERQVIST, Thomas. (2020). <i>The Meaning, Nature, and Scope of Scientific (Auto)Biography</i>. 10.1007/978-3-030-48509-2_17.</p>	
AULA 2	
Duração: 2 horas síncronas/ 2 horas assíncronas	
Objetivos Específicos:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Recordar a discussão anterior sobre a atuação de mulheres de diferentes áreas e países nas ciências; 2. Reconhecer as características do gênero textual “Biografia”; 3. Produzir uma minibiografia sobre uma mulher cientista/ pesquisadora cuja contribuição tenha sido relevante para nosso país. 	
DESENVOLVIMENTO	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Recapitular as discussões apresentadas na aula anterior sobre os desafios da mulher na ciência. 2. Jogar um <i>quizz</i> com os alunos sobre diferentes cientistas e pesquisadoras e corrigir as sentenças falsas. 3. Definir o gênero textual “Biografia” discutindo que tipo de conteúdo podemos encontrar em uma biografia, sua função, qual tipo de linguagem, etc. <ul style="list-style-type: none"> - <i>Have you ever read any biography? And a female biography?</i> - <i>What type of language can we normally find in it?</i> Link para apresentação no <i>SlideShare</i>: https://www.slideshare.net/qherm6/biography-genre 	
<ol style="list-style-type: none"> 4. Dividir a turma em duplas e solicitar que leiam o texto “Who was Alice Ball?” 	Analyzing /Applying
<ol style="list-style-type: none"> 5. Após a leitura, solicitar que os alunos retornem à sala principal para que discutamos em grupo as respostas da atividade: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Which verbal tense is mostly used in the text?</i> - <i>Find 3 examples of the tenses found.</i> - <i>Find 2 examples of time sequencers.</i> 	

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

<p>6. Escrever (individualmente) a minibiografia da acadêmica ou pesquisadora que o aluno escolheu. Essa produção biográfica será realizada no Padlet “<i>Women in STEAM</i>” e será disponibilizada para leitura em outras disciplinas e turmas. Link: https://padlet.com/201914120035/byk48fwmpguz3hs5</p> <p>7. Comentar a produção escrita biográfica de três colegas identificando as superações e desafios enfrentados pela mulher em destaque.</p>	Applying
<p>Momento Assíncrono (2 horas) Ambiente virtual: Moodle</p>	
<p>1. Solicitar a leitura do artigo “Estereótipos de gênero e sexismo em docentes do ensino superior” de Catarina S. Oliveira, Susana V. Boas e Soledad Las Heras. Link: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-28722016000200022&script=sci_arttext&tlng=pt</p> <p>2. Ler o poema “Still I rise” de Maya Angelou e escrever um texto dissertativo-argumentativo sobre como a força da mulher presente no poema de Angelou pode oferecer um caminho para a superação das discriminações sexistas sofridas por acadêmicas, pesquisadores e profissionais das mais variadas áreas. Link de acesso à atividade: https://docs.google.com/document/d/1fnrVAZmSgy9J-P39r2yOTwhdkYAE0j9KFKmfy8tlfD8/edit?usp=sharing - <i>Feedback</i> da produção escrita será realizado após a entrega da atividade individualmente com ênfase linguística e discursiva.</p>	Applying
<p>AVALIAÇÃO</p>	
<p>Participação em aulas (individual e em grupo); Jogo; Atividades (orais e escritas); Produção escrita no <i>Padlet</i> (escrita e comentário); Autoavaliação.</p>	
<p>METODOLOGIA</p>	
<p>Abordagem Comunicativa, Método Ativo e Aula expositiva dialógica.</p>	
<p>RECURSOS</p>	
<p><i>Google Meet, Google Docs, Moodle, Slideshare, Quizzes, Padlet, .PDF e PowerPoint Presentation.</i></p>	
<p>BIBLIOGRAFIA</p>	
<p>DE CARVALHO LIMA, Elbiane Leal Novaes; LUZ, Kelli Roberta de Souza Soares; GOMES, Jaciara Josefa. <i>As regularidades estruturais e a organização retórica do gênero biografia</i>. Dissertação. Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, 2017. HAMILTON, Nigel. <i>How to do Biography</i>. Harvard University Press, 2021. MAUROIS, André. <i>Aspects of biography</i>. CUP Archive, 1966. SILVA, Emmanuele Gonçalves e. <i>A construção do gênero biografia através dos multiletramentos</i>. 2019. 42f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa) - Centro de Formação de Professores, Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, Paraíba, Brasil, 2019.</p>	
<p style="text-align: center;">AULA 3</p>	
<p>Duração: 2 horas síncronas/ 2 horas assíncronas</p>	
<p>Objetivos Específicos:</p> <p>1. Propor soluções possíveis para os problemas da desigualdade de gênero identificados em texto dissertativo-argumentativo;</p> <p>2. Produzir e apresentar uma minibiografia escrita a partir da entrevista de uma pesquisadora ou acadêmica.</p>	
<p>DESENVOLVIMENTO</p>	

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

<p>1. Comentar a atividade realizada na aula anterior apontando os principais aspectos da poesia de Maya Angelou e relacionando-os com a força da mulher e com os desdobramentos das lutas feministas.</p> <p>2. Assistir ao vídeo “What are the main challenges women in STEAM are facing right now?” e responder a algumas perguntas no <i>Google Forms</i>. Link do vídeo no <i>Youtube</i>: Women in STEM: Challenges and Opportunities - YouTube</p>	Experiencing
<p>3. Contextualizar o conceito de estereótipo a partir de exemplos dados pelos alunos de estereótipos femininos.</p> <p>4. Abordar “What does feminism mean to you?” buscando compreender os conhecimentos e posicionamentos dos alunos acerca do tema.</p> <p>5. Introduzir o conceito de feminismo e discutir sobre como o movimento fomenta uma mudança no enfrentamento ao sexismo na academia e na docência. Link da apresentação de <i>PowerPoint</i>: https://docs.google.com/presentation/d/1CGWyJS70W9nwcUGAE4I-fD55kn2dRLDZ/edit?usp=sharing&oid=111636677607289874834&rtpof=true&sd=true</p>	Conceptualising
<p>6. Pedir aos alunos que respondam no <i>Slice</i> duas perguntas: (a) Quais são alguns estereótipos de gênero e intelecto disseminados sobre mulheres? e (b) Como podemos combater esses estereótipos? Link do <i>Slice</i>: https://slice.wbrain.me/#/board/dSgDt9TDP72o9gVsjN</p>	Applying
<p>7. Aplicar atividade de <i>Listening</i> sobre as histórias de Dr. Patricia Bath e Dr. May Edward Chinn. Link para “Meet a woman who changed the face of medicine”: https://www.youtube.com/watch?v=HTRuxm15dxM Link para “Doctor May Edward Chinn Place Manhattan Street Co-Naming Ceremony”: https://www.youtube.com/watch?v=M7X7Yxu8Alq</p> <p>8. Finalizar corrigindo as atividades e comentando as respostas.</p> <p>9. Explicar o projeto final “<i>WOMEN IN STEAM</i>” postado no Moodle como proposta de atividade final sobre o tema (biografia, sexismo, feminismo, ciência).</p>	Experiencing / Applying
<p>Momento Assíncrono (6 horas) Ambiente virtual: Moodle</p>	
<p>Realização da atividade “<i>Women in STEAM Project</i>” Objetivo: Produzir e apresentar uma minibiografia escrita a partir da entrevista de uma pesquisadora local.</p> <p>1. A turma será dividida em grupos.</p> <p>2. Cada grupo deve escolher uma mulher que esteja no meio acadêmico ou como professora ou investigadora e entrevistá-la.</p> <p>3. A entrevista deve ser estruturada com antecedência e colocada à disposição da entrevistada para que esta possa se sentir à vontade para a responder. Deve-se solicitar autorização para utilização dos dados.</p> <p>4. A entrevista deve ser transcrita e apresentada de forma escrita em forma de <i>Minibook</i> utilizando recursos como <i>Canva</i>, <i>Book Creator</i>, <i>Prezi</i> ou outro aplicativo que o grupo desejar.</p> <p>5. As produções escritas serão apresentadas oralmente durante a aula de Produção Escrita. O tempo máximo de apresentação para cada grupo é de 15 minutos.</p>	

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

6. Suas produções escritas devem ser postadas no Moodle (no mesmo dia da apresentação) para que possa ser dado um *feedback* sobre os aspectos avaliados: criatividade, adequação linguística e discursiva, informações obtidas, discussões conduzidas e apresentação oral.

7. Essa atividade terá o valor de 3,0 pontos.

AVALIAÇÃO

Participação em aulas (individual e em grupo); Atividades de *Listening*; Atividades (orais e escritas); Produção escrita no *Slice*; Projeto final “*WOMEN IN STEAM*”; Autoavaliação.

METODOLOGIA

Abordagem Comunicativa, Método Ativo e Aula expositiva dialógica.

RECURSOS

Google Meet, Google Docs, Google Forms, Moodle, Youtube, Slice e .PDF.

BIBLIOGRAFIA

BHABHA, Homi. *A questão do “outro”*: diferença, discriminação e o discurso do colonialismo in Buarque De Almeida.

BUTLER, Judith. *Fundamentos contingentes*: o feminismo e a questão do “pós-modernismo. cadernos pagu, n. 11, p. 11-42, 1998.

Hall, Stuart. *Quem precisa da identidade?* Vozes, 2008.

PHILLIPS, Anne (Ed.). *Feminism and politics*. Oxford University Press on Demand, 1998.

VEIGA, Ana Maria. DAVIS, Kathy. How Feminism Travels across Borders—The Making of Our Bodies, Ourselves. *Revista Estudos Feministas*, v. 17, n. 3, p. 921-921, 2009.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante o exposto, percebe-se que a abordar o tema “*Women in STEAM*” abre-se possibilidade de discutir questões contemporâneas como sexismo e feminismo desenvolvendo habilidades linguísticas orais, escritas e auditivas através de práticas discursivas autorais e criativas que ora problematizam ora fomentam soluções para os problemas enfrentados por mulheres como pesquisadoras em diferentes áreas acadêmicas. A interdisciplinaridade possível entre “Produção Escrita em LI”, “Gramática Aplicada da LI” e “Educação, Cultura e Direitos Humanos” também pode ser vista à medida que se alia à necessidade da utilização de estruturas sintático-lexicais para a produção escrita de gêneros textuais variados como biografia e texto dissertativo-argumentativo sobre o tema abordado.

A proposta de SD revisita os processos de construção do conhecimento da teoria da aprendizagem pelo design (COPE; KALANTZIS, 2005) através de diferentes práticas multimodais que “experenciam” (utilização de recursos digitais como *Padlet, Slice, Quizziz*; o próprio uso da línguas inglesa), “conceituam” (apresentação de aspectos gramaticais como *Simple Past, Time sequencers e Discourse Markers*), “analisam” (relação entre diferenças linguísticas e culturais) e “aplicam” (produção

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

escritas e orais). Essas experiências propiciam oportunidades de letramento linguístico, crítico e digital ao passo que os alunos leem e produzem textos que enfatizam a heterogeneidade constitutiva de suas vivências através da tecnologia. A utilização da autoavaliação, do comentário e do feedback reforçam a concepção de avaliação como elemento contínuo no processo de ensinagem.

Assim sendo, ao reconhecer a dimensão política de sua prática, o professor do ensino superior ao propor uma SD que realce a relação dialética e dialógica existente na LI promove o desenvolvimento de competências implícitas, linguísticas, discursivas e pragmáticas que desafiam dogmas ideológicos do feminismo. Essa proposta não enfatiza apenas o conhecimento de LI, mas também convida os(as) alunos a problematizar suas próprias convicções, realidades, culturas e educação, considerando a heterogeneidade cultural brasileira e suas experiências com o sexismo. Ressalta-se, dessa maneira, a importância de promover uma formação de professores de línguas que considere um modelo dialógico e a prática emancipatória na qual os estudantes possam tomar posicionamentos com relação a como se relacionar com o outro nas diferentes práticas sociais.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABADÍA, Pilar Melero. *Métodos y enfoques en la enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera*. Madrid: Edelsa Grupo Discalia, 2000.

ALMEIDA FILHO, José. Carlos Paes de. *Dimensões comunicativas no ensino de línguas*. São Paulo: Pontes, 1993.

ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos et al. Estratégias de ensinagem. Processos de ensinagem na universidade. *Pressupostos para as estratégias de trabalho em aula*, v. 3, p. 67-100, 2004.

BARBOSA, Vânia S.; ARAÚJO, Antonia D.; ARAGÃO, Cleudene O. Multimodalidade e multiletramentos: análise de atividades de leitura em meio digital. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, v. 16, p. 623-650, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbla/a/pM68n9gfxmRZZzVVRzvdSBC/?lang=pt&format=html>

BARROS, J. M. *Cultura, diversidade e os desafios do desenvolvimento humano*. In: BARROS, J. M. (Org.). *Diversidade cultural: da proteção à promoção*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008, p. 15-22.

BRASIL. Ministério da Educação. *Relatório Síntese de Área Letras-Português e Inglês (MEC/INEP)*. Brasília, 2017. Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/relatorio_sintese/2017/Letras_Portugues%20e%20Inglês.pdf

Relatório Síntese de Área Letras-Português e Inglês de Licenciatura em Letras (Português/Inglês) do Centro Universitário São José de Itaperuna. (MEC/INEP), Brasília, 2017. Disponível em: <http://enade.inep.gov.br/enade/#!/relatorioIES>

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

_____. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Sinopses Estatísticas da Educação Superior. Brasília, 2011. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/sinopses-estatisticas/educacao-superior-graduacao> >. Acesso em:

_____. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Sinopses Estatísticas da Educação Superior. Brasília, 2011. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-do-enade>

_____. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Senso da Educação Superior. Brasília, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior/resultados>

CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ DE ITAPERUNA (UNIFSJ). *Matriz curricular do curso de licenciatura em letras (português/inglês)*, Itaperuna/RJ, 2021. Disponível em: http://fsj.edu.br/unifsj/letras-ingles/matriz_letras_ingles/

COPE, Bill; KALANTZIS, Mary. *Learning by Design*. Common Ground. Melbourne, 2005.

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Censo Demográfico de 2010*. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/resultados.html>

FETTERMAN, Joyce Vieira; LIMA-LOPES, Rodrigo Esteves de. *Caminhos multimodais para a produção de sentido no ensino de inglês*. In: FETTERMAN, Joyce Vieira; BARRETO, Leonard; TAMARIZ, Annabell. Estudos em educação, linguagem e tecnologias. Campos dos Goytacazes (RJ): Encontrografia, p. 118-136, 2021.

FERNÁNDEZ, Sonsoles. *Propuesta Curricular y Marco Común Europeo de Referencia: Desarrollo por tareas*. Madrid: Edelsa, 2003.

FREIRE, P. *Educação como prática da liberdade*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.

_____. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GUANDALINI, Eiter Otávio. *O bem que ela nos faz: o papel da formação continuada no desempenho dos professores de língua estrangeira (Inglês)*. 2013. 128 f. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) - Universidade de Brasília, Brasília, 2013.

IALAGO, Ana Maria; GERAES DURAN, Marília Clare. Formação de professores de inglês no Brasil. *Revista Diálogo Educacional*, vol. 8, núm. 23, Janeiro-Abril, p. 55-70 2008.

LEFFA, Vilson José; IRALA, Valesca Brasil (Org.). *Uma espiadinha na sala de aula: ensinando línguas adicionais no Brasil*. Pelotas: Educat, 2014.

LIMA-LOPES, Rodrigo Esteves de. Vídeos Publicitários e o discurso da Tecnologia: Metáforas Verbo-Visuais. *DELTA: Documentação de Estudos em Linguística Teórica e Aplicada*, v. 32, p. 325-354, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/delta/a/MvjCQFmkQTqtmhcBXX7YnCP/abstract/?lang=pt>

LUBINSKI, D. Introduction to the special section on cognitive abilities. *Journal of Personality and Social Psychology*, Washington, v. 86, n.1, p. 96-111, 2004.

MARCUSCHI, L. Antônio. *Formação em letras e pesquisa em linguagem (Introdução)*. In: MOLLI CA, M. C. (Org.). Formação em letras e pesquisa em linguagem. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras da UFRJ, 2004.

MASETTO, Marcos Tarciso. *Competência pedagógica do professor universitário*. Summus editorial, 2012.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

MENDES, Euler Lopes. O profissional de Letras: desafios da contemporaneidade. Palestra proferida no Núcleo de Extensão do Departamento de Letras Germânicas da UFBA, 2009.

MENDES, Edleise; CASTRO, Maria Lúcia Souza (Ed.). *Saberes em português: ensino e formação docente*. Pontes, 2008.

MOITA LOPES, Luiz Paulo. A nova ordem mundial, os parâmetros curriculares nacionais e o ensino de inglês no Brasil: a base intelectual para uma ação política. *Reflexão e ações no ensino-aprendizagem de línguas*. Campinas: Mercado de Letras, p. 29-57, 2003.

MONTE MÓR, Walkyria. *O ensino de línguas estrangeiras e a perspectiva dos letramentos*. In: BARROS, Cristiano S.; COSTA, Elzimar G. M. (Orgs.). *Se hace camino al andar: reflexões em torno do ensino de espanhol na escola*. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, p. 37-50, 2012.

PENNYCOOK, Alastair. Critical pedagogy and second language education. *System*, v. 18, n. 3, p. 303-314, 1990.

PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos. *Docência no ensino superior*. São Paulo: Cortez, 2002.

RAJAGOPALAN, Kanavillil. O ensino de línguas estrangeiras como uma questão política. *Espaços linguísticos: resistências e expansões*, v. 2, p. 15-24, 2006.

RAVID, Dorit; TOLCHINSKY, Liliana. Developing linguistic literacy: A comprehensive model. *Journal of child language*, n. 2, v. 29, p. 417-447, 2002. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-child-language/article/abs/developing-linguistic-literacy-a-comprehensive-model/79FBEC0D1AAA008A3037DFFEE00B4A35>

RISTOFF, Dilvo. O novo perfil do campus brasileiro: uma análise do perfil socioeconômico do estudante de graduação. *Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas)*, v. 19, p. 723-747, 2014.

RIBEIRO, Ana Clara Torres. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. *Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais*, n. 3, p. 147-147, 2000.

SILVA, L. R. A lingüística e o profissional de Letras junto aos desafios do século XXI. *Revista da Fapese*, v. 3, n. 1, p. 57-64, 2007.

VILAÇA, Márcio Luiz Corrêa. Métodos de Ensino de Línguas Estrangeira: fundamento, críticas, ecletismo. *Revista Eletrônica do Instituto de Humanidades*, v. 1, n. 4, p. 73-88, 2003.

ZABALA, Antoni. *A prática educativa: como ensinar*. Porto Alegre: Artmed, 1998.

ZILBERMAN, Regina. O papel da literatura na escola. *Via Atlântica*, n. 14, dez. 2008. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/viaatlantica/article/view/50376>